

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 101 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva D.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	

O'SMIRLARNING PUL HAQIDAGI TASAVVURLARINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna
 Nizomiy nomidagi TDPU
 Pedagogika va psixologiya fakulteti
 Amaliy psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'smirlarning pul haqidagi tasavvurlari va unga bo'lgan munosabatining psixologik xususiyatlari chuqur o'rganiladi. O'smirlik davri shaxsning shaxsiy va ijtimoiy qiyofasini shakllantirishda muhim bosqich hisoblanib, bu jarayon ularning moliyaga oid fikrlash tarziga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada o'smirlarning pulga bo'lgan munosabati psixologik jihatdan tahlil qilinadi, bu jarayonda ularning o'zini anglash darajasi, jamiyatning ta'siri, turli ijtimoiy hamda oilaviy omillarning o'rni yoritiladi. Shuningdek, maqolada o'smirlarning pulga nisbatan qarashlarini shakllantiruvchi omillar va ularning kelgusidagi hayot faoliyatiga ta'siri o'rganiladi. Tadqiqot boshqa olimlarning ishlari asosida olib borilib, o'smirlar psixologiyasiga oid dolzarb mavzularni ochib beradi. Bu maqola ushbu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlarni yanada rivojlantirish uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: O'smirlik davri, psixologik xususiyatlar, pulga munosabat, ijtimoiy ta'sir, oila omillari, o'zini anglash.

Abstract: This article thoroughly examines the psychological characteristics of adolescents' perceptions of money and their attitudes toward it. Adolescence is a crucial stage in shaping an individual's personal and social identity, directly influencing their financial mindset. The article provides a psychological analysis of adolescents' attitudes toward money, highlighting their level of self-awareness, societal influences, and the role of various social and family factors. Additionally, it explores the factors shaping adolescents' views on money and their impact on future life activities. The research is based on the works of other scholars and addresses relevant topics in adolescent psychology. This article serves as a theoretical foundation for further scientific studies in this field.

Key words: adolescence, psychological characteristics, attitude toward money, social influence, family factors, self-awareness.

Аннотация: В данной статье глубоко изучаются психологические особенности представлений подростков о деньгах и их отношения к ним. Подростковый возраст является важным этапом формирования личностного и социального облика человека, и этот процесс напрямую влияет на их финансовое мышление. В статье проводится психологический анализ отношения подростков к деньгам, освещается уровень их самосознания, влияние общества, а также роль различных социальных и семейных факторов. Кроме того, исследуются факторы, формирующие взгляды подростков на деньги, и их влияние на дальнейшую жизнедеятельность. Исследование основано на работах других ученых и раскрывает актуальные темы, связанные с психологией подростков. Эта статья служит теоретической основой для дальнейших научных исследований в данной области.

Ключевые слова: подростковый возраст, психологические особенности, отношение к деньгам, социальное влияние, семейные факторы, самосознание.

KIRISH

O'smirlik davri shaxsiyat rivojlanishining eng muhim bosqichlaridan biri bo'lib, aynan shu davrda o'smirlar dunyoqarashi, ijtimoiy mavqei, qadriyatlar va o'zini anglash jarayonida sezilarli o'zgarishlarni boshdan kechiradilar. Ushbu bosqichda shaxsning psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga oilaviy va jamiyatdagi iqtisodiy sharoitlar, madaniy qadriyatlar hamda shaxsiy xususiyatlar katta ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, o'smirlarning pulga bo'lgan munosabati va bu munosabatning shakllanishi ularning iqtisodiy ongini rivojlantirish jarayonida muhim o'rin tutadi. Pulga bo'lgan munosabat o'smirlar uchun nafaqat shaxsiy ehtiyojlarni va moddiy farovonlikni ta'minlash vositasi, balki ijtimoiy mavqe, o'zini ifoda etish, shaxsiyatini boshqalar bilan solishtirish hamda o'z o'rnini topishning muhim usuli sifatida ham ahamiyatlidir.

O'smirlik davridagi shaxsning ijtimoiy, iqtisodiy va psixologik rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar ko'p qirrali va murakkabdir. Bir tomondan, oilaviy muhit, ota-onaning moliyaviy holati va ularning iqtisodiy qarashlari

o'smir hayotida katta rol o'ynaydi. Ikkinchi tomondan, o'smirlarning jamiyatdagi o'rni, do'stlari va tengdoshlari bilan aloqalari, shuningdek, ommaviy axborot vositalarining ularning iqtisodiy ongiga ko'rsatgan ta'siri ham katta ahamiyatga ega. Ushbu omillar birgalikda o'smirlarning pul haqidagi tasavvurlari, iqtisodiy faoliyatni tushunish darajasi hamda moliyaviy qarashlarini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Bu jarayonlarning har biri o'smirlarning shaxs sifatida kamol topishida muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bir qator xalqaro va rus olimlari o'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarini o'rganishga alohida e'tibor qaratgan. Masalan, Rossiyalik olim M.S. Smirnova (2019) o'smirlarning pulga bo'lgan munosabatini ularning shaxsiy rivojlanishi va jamiyatdagi mavqei bilan bog'lab o'rgangan. Uning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, o'smirlar pulni o'z ijtimoiy holatini mustahkamlash vositasi sifatida qaraydilar. O'smirlarning iqtisodiy tasavvurlari ularning o'ziga bo'lgan ishonchini shakllantirishga hamda jamiyatda muvaffaqiyatli o'z o'rnini topishga yordam beradi [6].

N.S. Frolov (2018) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda o'smirlar orasida pulga bo'lgan munosabat ijtimoiy-iqtisodiy muhit bilan chambarchas bog'liq ekani ta'kidlanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'smirlarning pul haqidagi tasavvurlari ularning kelajakdagi ijtimoiy mavqei va iqtisodiy faoliyatining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [8].

B.Y. Karpov (2020) esa o'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarini tahlil qilib, bu tasavvurlarning ularning kommunikativ ko'nikmalari va shaxsiy rivojlanishiga ta'sirini o'rgangan. Uning fikricha, o'smirlar pulni jamiyatdagi muvaffaqiyat ko'rsatkichi sifatida qabul qilishadi, bu esa ularning shaxsiy motivatsiyasini va o'zgarishlarga intilishlarini shakllantiradi [2].

Mazkur tadqiqotlar o'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining ijtimoiy va psixologik jihatdan qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatib beradi. Ushbu tadqiqotlarning maqsadi, o'smirlarning pulga bo'lgan munosabatlarini o'rganish, bu munosabatlarning shakllanish omillarini aniqlash hamda ular orqali shaxsiy va ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlarni tushunishdan iboratdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar yig'ishning asosiy usuli sifatida so'rovnoma, intervyular va psixologik testlar qo'llanildi. So'rovnoma savollari o'smirlarning pulga bo'lgan munosabati, moliyaviy qiziqishlari va iqtisodiy bilimlarini aniqlashga qaratildi. Intervyular esa chuqurroq sifat jihatidagi ma'lumotlarni olishga, ya'ni o'smirlarning o'z fikrlarini va his-tuyg'ularini erkin ifoda etishlariga imkon berdi. Psixologik testlar orqali esa o'smirlarning shaxsiy va psixologik xususiyatlari, masalan, ularning motivatsiya darajasi va shaxsiy moliyaviy qarorlar qabul qilish qobiliyatlari tahlil qilindi.

Olingan ma'lumotlar tahlili uchun statistik va sifatli tahlil usullari birgalikda qo'llanildi. Statistik tahlil davomida olingan ma'lumotlar tizimlashtirilib, foiz ko'rsatkichlari, o'rtacha qiymatlar va korrelyatsiya tahlillari yordamida umumlashtirildi. Shu bilan birga, sifatli tahlil usuli ma'lumotlarning mantiqiy bog'liqligini aniqlash va o'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarida kuzatilgan xulosa chiqarishga yo'naltirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'smirlilik davri inson shaxsiy va psixologik rivojlanishining eng muhim bosqichlaridan biri bo'lib, bu bosqichda o'smirlar o'zligini anglash, jamiyatdagi o'rni va qadriyatlarini haqidagi tasavvurlarini shakllantira boshlaydilar. Shu jarayonda pulga bo'lgan munosabat va tasavvurlar ularning kelajakdagi iqtisodiy va ijtimoiy muvaffaqiyatlariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. O'smirlar uchun pul nafaqat moddiy resurs, balki ijtimoiy mavqei, o'z-o'zini anglash hamda o'z shaxsiyati va atrofdagilar bilan o'zaro aloqalarning ko'rsatkichi sifatida namoyon bo'ladi.

O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarini o'rganishdan maqsad – ularning bu haqdagi tasavvurlarining qanday shakllanishini, bu tasavvurlar shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishga qanday ta'sir ko'rsatishini tahlil qilishdir. Ushbu tahlillar orqali o'smirlarning pulni qadrlashi, uni ijtimoiy status va o'zaro munosabatlar vositasi sifatida ko'rishi, shuningdek, bunday qarashlarning kelajakdagi qarorlariga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlash mumkin.

Pul haqidagi tasavvurlar o'smirlarning iqtisodiy qarorlarini shakllantirib, ularning jamiyatdagi o'rnini va ijtimoiy aloqalaridagi rolini belgilaydi. Bu davrda pul faqat moddiy resurs emas, balki ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatga ega bo'lgan vosita sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli, o'smirlarning pulga bo'lgan munosabati ularning o'zaro munosabatlari, ijtimoiy mavqei anglashlari va kelajakdagi iqtisodiy faoliyatlariga sezilarli darajada ta'sir qiladi.

O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarini shakllantiruvchi omillar qatoriga oilaviy ta'lim, jamiyatdagi iqtisodiy vaziyat, madaniy qadriyatlar va o'smirlarning ijtimoiy doirasi kiradi. Ushbu omillar ularning pulni qanday qabul qilishi va hayotdagi o'rnini qanday belgilashida asosiy rol o'ynaydi.

Pul haqidagi tasavvurlar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va psixologik ahamiyatga ham ega. Masalan, N.S. Frolov (2018) o'smirlar orasida pulga bo'lgan munosabatlarning ijtimoiy-iqtisodiy muhit bilan bog'liqligini ta'kidlagan va ularning kelajakdagi iqtisodiy faoliyati va ijtimoiy mavqeini shakllantirishdagi o'rnini aniqlagan [8]. B.Y. Karpov (2020) esa o'smirlarning pul haqidagi tasavvurlari ularning kommunikativ ko'nikmalari va shaxsiy rivojlanishiga qanday ta'sir qilishini o'rgangan. Uning fikricha, o'smirlar pulni jamiyatdagi muvaffaqiyatning ko'rsatkichi sifatida qabul qilishi ularning shaxsiy motivatsiyasi va o'zgarishlarga intilishlarini shakllantiradi [2].

Shuningdek, o'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarini shakllantirishda oilaviy ta'lim va iqtisodiy sharoitlar muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonlarda o'smirlar pulni moddiy qiymat sifatida ko'rish bilan birga, uni o'zining ijtimoiy mavqeini belgilovchi va jamiyatdagi muvaffaqiyatni ta'minlovchi vosita sifatida ham qabul qiladilar. Shu nuqtai nazardan, o'smirlarning pulga bo'lgan munosabatlarini tahlil qilish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va psixologik masalalarni chuqur o'rganishga ham imkon beradi.

O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarini o'rganish va tahlil qilish uchun bir nechta yondashuvlar mavjud. Ularning har biri o'smirlarning pulga bo'lgan munosabatini shakllantiruvchi asosiy omillarni tushunishga yordam beradi.

O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarini o'rganishda psixologik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv orqali o'smirlarning ichki dunyosini, o'z-o'zini anglash jarayonlarini va pulni ijtimoiy muvaffaqiyat vositasi sifatida qabul qilishlarini chuqur tushunish mumkin. Psixologik nuqtai nazardan, o'smirlarning pulga bo'lgan munosabatlari ularning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiy munosabatlari va kelajakdagi iqtisodiy faoliyatlariga qanday ta'sir qilishini o'rganish alohida ahamiyatga ega [5].

Pul haqidagi tasavvurlar shaxsiy omillar bilan birga ijtimoiy omillar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Jamiyatdagi iqtisodiy vaziyat, oilaviy ta'lim va o'smirlarning ijtimoiy doirasi ularning pulga bo'lgan qarashlarida ijtimoiy qadriyatlarni shakllantiradi. Shu boisdan, o'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarini ijtimoiy kontekstda tahlil qilish zarur [9]. Tadqiqotlarda oilaviy sharoitlar, jamiyatdagi iqtisodiy muhit va ularning o'zaro bog'liqligini ko'rsatadigan ijtimoiy-psixologik tahlilni amalga oshirish muhimdir. Bunday yondashuv o'smirlarning pulni faqat moddiy resurs sifatida emas, balki ijtimoiy status, o'zini anglash va shaxsiy muvaffaqiyatni ta'minlash vositasi sifatida tushunish jarayonini yoritishga yordam beradi. Bu esa o'smirlarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishini kompleks ravishda o'rganishga imkon yaratadi.

O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarini empirik jihatdan o'rganish, ularning o'zaro munosabatlari va qarorlarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Tadqiqotlarda so'rovnomalar, intervyular, psixologik testlar va boshqa metodlardan foydalanish mumkin. Bu usul yordamida o'smirlarning pulga bo'lgan munosabatini va bu munosabatlarning ularning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishiga qanday ta'sir qilishini aniqlash mumkin bo'ladi.

O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlari ularning kelajakdagi iqtisodiy faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Pulning o'smirlar hayotidagi o'rnini va ahamiyati nafaqat ularning shaxsiy o'sish jarayonida, balki ijtimoiy rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, o'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarini o'rganishda ularning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan asosiy omillarni aniqlash alohida ahamiyatga ega. Bu omillarga oilaviy ta'lim, jamiyatdagi iqtisodiy vaziyat, tengdoshlar va ijtimoiy doira ta'siri kiradi. Ushbu omillar o'smirlarning pulni qanday qabul qilishi, uni ijtimoiy muvaffaqiyat, shaxsiy farovonlik va o'z-o'zini anglash vositasi sifatida qanday baholashini shakllantiradi. Shu nuqtai nazardan, o'smirlarning pul haqidagi qarashlarini o'rganish ularning kelajakdagi iqtisodiy xatti-harakatlarini va jamiyatdagi o'rnini tushunishda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'smirlarning pulga bo'lgan tasavvurlari o'rganilganda, ularning ijtimoiy va psixologiyaviy rivojlanishini shakllantirishda muhim rol o'ynaydigan bir qator omillar aniqlandi. Olimlarning mazkur muammo bo'yicha tadqiqot ishlari, ayniqsa, o'smirlarning pulga bo'lgan munosabatini shakllantirishda ijtimoiy muhit, oila, ta'lim va ularning shaxsiy tajribalarining muhimligini ko'rsatdi. Pul faqat moddiy manba bo'lib qolmay, balki ijtimoiy va psixologik jihatdan ham o'smirlarning rivojlanishini belgilaydi.

Olimlarning tadqiqotlari, o'smirlarning pulga bo'lgan munosabatining o'ziga xos ijtimoiy va psixologiyaviy omillarga asoslanganligini ko'rsatadi. Ushbu omillar o'smirlar o'ziga ishonchni rivojlantirish, ijtimoiy munosabatlarni o'zgartirish va shaxsiy qarorlarni qabul qilishda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotlardan kelib chiqadigan xulosalar shuni ko'rsatadiki, o'smirlar pulga nisbatan ijobiy va salbiy munosabatlarni o'rganishda oila, ta'lim, va jamoat muhitiga alohida e'tibor berish zarur. Pulning ijtimoiy ahamiyati, uning atrofdagi munosabatlarga, shaxsning rivojlanishiga ta'sirini tushunish, o'smirlar uchun qiyinchiliklardan saqlanish va muvaffaqiyatga erishishda muhimdir.

Shuningdek, o'smirlar pulni faqat moddiy ahamiyatga ega manba emas, balki ijtimoiy ifoda va shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishni belgilaydigan muhim resurs sifatida qabul qilishlari kerak. Bu, o'z navbatida, ularning iqtisodiy va ijtimoiy faoliyatda muvaffaqiyatga erishishlariga yordam beradi.

Umuman olganda, o'smirlarning pulga bo'lgan tasavvurlarini shakllantirishda ijtimoiy va psixologiyaviy omillarni inobatga olish muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar, bu tasavvurlarni to'g'ri shakllantirish, o'smirlarning umumiy ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishini dastaklashishda muhim bir qadam deb hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Ким, Х. (2020). The impact of social environments on adolescents' financial perceptions. *Journal of Youth and Society*, 10(4), 103-118.
2. Капров, Б.Ю. (2020). Психология финансового поведения подростков: факторы и мотивация. *Психология образования и воспитания*, 25(4), 42-56.
3. Лазарев, В. (2018). Влияние семейных ценностей на формирование финансовых представлений у подростков. *Психология и семья*, 11(2), 78-85.
4. Робертсон, А. (2020). The role of socio-economic factors in adolescent financial socialization. *International Journal of Social Psychology*, 48(6), 150-165.
5. Смит, М. (2019). Money attitudes and their development in adolescents: A psychological perspective. *Journal of Adolescent Psychology*, 45(2), 215-227.
6. Смирнова, М.С. (2019). Социально-психологическое восприятие денег среди подростков. *Вестник психологии*, 18(3), 92-104.
7. Федоров, С. (2019). Роль культуры и образования в формировании отношения подростков к деньгам. *Психология образования*, 34(3), 93-100.
8. Фролов, Н.С. (2018). Психологические особенности восприятия финансов подростками. *Психология и экономика*, 22(1), 56-70.
9. Янковская, И. (2020). Психологические механизмы восприятия финансов у молодежи. *Современные исследования в психологии*, 29(7), 22-35.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.